

СОЗДАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СЦЕНОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРФОРМАНСА СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ АТРИБУТОВ В ПЕРЕДАЧИ ПРОБЛЕМЫ (КОСТЮМ, УКРАШЕНИЯ, ДЕКОРАЦИИ)

Саттыбаева Саида Дулатовна¹, Акилова Камола Болтабаевна²

¹Казахская национальная академия хореографии

(г. Астана, Республика Казахстан)

Докторант образовательной программы “Искусствоведение”

факультета искусств, кафедры искусствоведения и арт-менеджмента

²Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бехзода

(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

Академик художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Национального института художеств и дизайна им. К.Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228377>

***Аннотация.** Для рассмотрения темы, автор разрабатывает самостоятельно свой авторский танцевальный сценографический перформанс с учетом основных средств построения на тему раскрытия казахской давно забытой традиции «Тана тойдың көйлегі». Перформанс считается актуальным, потому что он показывает влияние национальных традиций на осмысление важности «салт дәстүрдің түрлері» или важность ритуальных традиций. Перформанс «Тана тойдың көйлегі» транслирует передачу старых традиций через одежду героя, эмоции, декорации, актерскую роль, пластичность под сценарным действием. Для ритуальной традиции и обряда и привлечению внимания служат способы: декорации, примененные элементы, жесты, которые призывают зрителя пересмотреть некоторые вещи и в целом переосмыслить современную жизнь, задуматься о будущем и сделать выводы и подвести итог.*

***Ключевые слова:** сценографический перформанс, традиция, декорации, костюм, танец, украшения, ткань, ленты, символы, элементы, пластика, эмоции.*

Сегодня современное искусство открывает новые возможности построения коммуникаций между автором и зрителем. Его формы все больше трансформируются к процессу или действию. Одной из таких форм является перформанс.

Перформанс - это искусство действия, которое по средствам символической, ритуальной, танцевальной деятельности производит определенное впечатление или доносит информацию до получателя через коммуникации. В его основе лежит стремление выразить какую-нибудь идею через жест, тело, атрибуты, костюм, вещи, элементы, символы, знаки. Коммуникация с помощью перформанса дает возможность построить диалог автора с обществом, привлечь внимание к определенным социальным проблемам [1].

Традиционная культура казахов предусмотрена на включение различных традиций, обрядов, ритуалов. Авторский танцевальный сценографический перформанс открывает фазу посвящения для девочек переходного возраста с 12-13 лет во взрослую жизнь. На

сегодняшний день это устаревшие образы для традиции, но автор предлагает рассматривать эту картину как основу идеи. Сейчас, многие традиции не имеют значения по объективным причинам с течением времени. Нынешние традиции становятся больше как интерпретация без уклона и смысловой нагрузки. Некоторые из них иногда забываются, а иногда они могут со временем вернуться к жизни.

Часто этот ритуал проводился в первый «мушел жас» с казахского это означает период «пересмотра жизненных ценностей». Он наступает именно с возраста 12-ти лет. Это возрастной период означает, что заканчивается детство и наступает молодость. У казахов, считается молодость период с 12 до 24 лет. Этот возрастной период знаменует собой конец детства и начало юности. У казахов возраст считается периодом от 12 до 24 лет и дальше по счету, чередуя каждые 12 лет, т.е. возраст 37 лет, 49 лет и т.д.. Казахские приметы свидетельствуют о том, что в «мушел жас» нужно встретить новый возраст по особенному, начать с благоприятных дел, которые послужат ближайщие 12 лет хорошими событиями. Казахский народ считает, что переход от одного года к другому может сопровождаться заболеваниями, жизненными трудностями [2].

Особенность данной традиции и ее примет составляют единую цепь жизнедеятельности человека. Смысл единой цепочки заключается в передачи энергии, опыта, знаний.

Каждая цикличность выявляется в 12 лет. Для многих народов это число имеет особое значение по разным причинам, например: астрономический год состоит из 12-ти месяцев, восточный календарь состоит из 12-летних циклов, названных в честь 12-ти животных, планета Юпитер, вращается вокруг Солнца один раз в течение 12 лет, человеческое тело, по мнению казахов, состоит из 12-ти основных частей, о чем свидетельствует древнее желание здоровья: «пусть 12 органов будут целыми», туша жертвенного барана традиционно делится на 12 частей и делится между семьями. Поэтому исследование доказывает, что цикличность жизни совпадает с биологической активностью организма, которая наступает через 12 лет, что позже подтвердила медицина. Физиологические изменения, перестройка гормональной системы происходят с одинаковой частотой.

Сценографический перформанс на тему рассмотрения казахского обряда «Тана тойдың көйлегі» и забытой традиции «тана той» транслирует мысль передачи «мушел жас» и пересмотра жизненных ценностей. В сценарии автор дает возможность показать весь обряд и включает сам перформанс в единую концепцию пластичности актера и с примененной декорацией, которая играет роль как элемент и несет символ и значение цикличности 12-лет.

В перформансе по сценарию юная девушка в синем платье с деревянной тарой в руках выходит в центр под шанырак юрты и исполняет элементы казахского танца «Көктем». В глубине деревянной тары лежат национальные шашбау, бусинки, тана и различные современные украшения. Они предназначены для того, чтобы пришить их на ее синее платье. Символом данных украшений является защита от сглаза, удача, счастье и хорошее будущее.

Рисунок 1- Исполнение жестов в танце «Көктем» № 1

Рисунок 2 - Исполнение жестов в танце «Көктем» № 2

После исполнения элементов танца, зрители понимают данную традицию и в значении этого принимают участие в перформансе, берут бусинки с тары и пришивают на платье девочки, при этом проявленном жесте благословляют ее словами, дают бата (пожелание). В этот момент, девушка в честь прихода весны снимает с шанырака ленточки и подходит к каждому зрителю и привязывает ленточку на руку со словами «Жұғысты болсын». После всего этого платье становится подшитым украшениями. Такое платье называется «тана тойдың көйлегі» (платье для празднования взросления и нового этапа жизни).

Понятие праздника тана той произошло со значения «Тана тағу», в переводе с казахского «пришить перламутровую пуговицу», которое имеет очень глубокие исторические корни. Основная причина его появления-желание защитить близких от сглаза. Особенно это касалось для детей. Тана была привязана к рукам младенцев, а детям постарше были пришиты к одежде.

Тана, пришитая к одежде ребенка, была намеком на родителей. Ваш сын или дочь выросли и стали помощниками и это повод для свадьбы.

Тана - это металлическая или перламутровая плоская пластина небольшого размера (до 2,5 см) в форме диска, которые женщина носит на груди в виде украшений.

Украшение тана и платье берегут, для особого повода. Девочка после того как на платье пришили пуговицы и монеты больше платье не надевает. Само платье и украшение

тана складывают в приданое. Платье с нашитыми пуговицами хранится до определенного времени. И когда проводятся смотрины приданного, платье достают и это платье девушка надевает, т.к. будущие родственники, со стороны жениха спрашивают, есть ли платье с тана тоя. Смысл этого праздника заключается в объявлении о том, что девушка достигла поры замужества. Подобный казахский ритуал проводился в старые времена, сейчас, такие традиции никто не чтит как раньше. Примером в исполненном перформансе, данную традицию люди так же начнут чтить и уважать, она может послужить хорошим отблеском к важным ценностям.

Данный перформанс можно отнести к индивидуальному перформансу, потому что задействован лишь один художник. Примером выше было сказано, что казахстанские художники проводят перформансы арт-группами. Автор перформанса пересмотрел все виды и решил исполнить авторский индивидуальный перформанс на одну традицию.

Рисунок 3 - Украшения для платья на тана той

Первоначально перформанс под названием «Тана тойдың көйлегі» строится в соответствии с народными традиционными действиями. Героиня выступает перед зрителями с элементами дополняющий образ.

Синий цвет платья девушки означает цвет тайны, святого духа. Синий цвет символизирует настойчивость, постоянность, упрямство. Данный цвет помогает чувствовать уверенность в себе, он полностью сопутствует к движению. Именно синий цвет символизирует истину, земную и небесную красоту мира.

Главной декорацией является шанырак. Шанырак символизирует домашний очаг, любовь, благополучие. К шаныраку юрты привязаны 12 разных цветowych атласных ленточек, что символизируют гармонию и счастье в юрте, создавая тем самым домашний очаг. Символическая цифра 12 в перформансе, по идейной задумке автора, имеет много особых значений.

Декорация выполнена к соответствующему происходящему прошедшему времени. Мягкие декорации выполнены из тканей, жесткие декорации и спиля дерева. Декорация показывает небольшой обзор юрты и домашнего очага, где воспитывалась девушка. По центру юрты расположен сверху шанырак, по бокам стены юрты состоят из кереге.

Шанырак - это символ домашнего очага, благополучия, любви. Он состоит из конструктивного элемента, он предназначен для попадания солнечных лучей и выхода дыма из очага. Шанырак соединяет все составляющие кереге под одним центром круга.

Кереге - это настенная часть самой юрты, сделанная из дерева: сосны, ивы, березы.

Ткань – состоит из текстильного полотна, длиной 5 м. Она покрывает кереге в юрте и придает уют.

Действие танцевального сценического перформанса разворачиваются в жестах. Жесты имеют элементы танца, декорации и костюм.

Элементы танца «Көктем» символизируют 12 цикл весеннего равноденствия, в казахском понятии это означает, что наступает Новый год, пробуждение весеннего прихода. Весной все расцветает, погода становится тёплой и солнечные дни приносят счастье. Народный казахский танец является традиционным. Его исполняют к приходу весны. Он воплощает обычаи, традиции, истории [3].

В основе танца лежат жесты, которые так же имеют символическое значение. Движение руками в танце называется «айналма», в переводе с казахского это означает «по кругу». Размахивая руками в воздухе по кругу, данные жесты символизируют поклонение богу Солнца, феномен круга в структуре кочевого мировоззрения подчеркивает временный аспект, 12-летний цикл, в котором человеческая жизнь задумана как переход от одного «мушел жас» к другому, знаменующий возвращение в исходное состояние, конец и начало нового круга в жизненном пространстве на другом уровне. Образно говоря, структура извилистой спирали была важным элементом традиционного мышления. Для кочевников понятие времени было сходным с движением природы и человеческой жизни, которое они понимают как циклическое, круговое, повторяющее преемственность поколений человека, последовательность времен года, чередование дней. Круговорот, повторение различных событий, циклов природы трактуется как непрерывный поступательный подъем по спирали, сопровождающийся ростом качественного нового жизненного содержания [4].

Рисунок 21- Современная декорация, имитация юрты

Разработанный танцевальный сценический перформанс транслирует зрителям идею через состояние героя, хореографические движения, декорации, костюм,

украшения, элементы, символы и эмоции. Идея перформанса заключается в выражении коммуникации, которая дает возможность построить автору диалог со зрителями с помощью общения, обсуждения темы, привлекая их внимание через способы его создания.

Автор перформансе использует жесты и символы, которые помогают передать суть традиции, также выстроить коммуникативную связь между героем и зрителем.

В перформансе представлен ритуальный обряд «Тана тойдың көйлегі», который имеет символическое значение жизненных циклов и действия представлены в перформансе, отражают данную последовательность по средствам жестов и символов.

Сама традиция исполнена как ритуальный обряд и полностью проводится по сценарию, она выступает в действии как способ выражения коммуникативной связи для исполнителя и зрителя. Зритель принимает участие в исполнении перформанса. Данный танцевальный сценический перформанс напоминает о забытых традициях, связи с обществом, понятию и принятию духовности и ее ценности в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мишина А.С. Перформанс как средство коммуникации с потребителем. Научные исследования. 2017. -№ 6 (17). Том 1.-С 80.
2. Тишков В.А. Народы и религии мира. – М.: Большая Российская энциклопедия. [Электронный ресурс]: интернет – словарь «academic.ru»- Режим доступа: https://peoples_religion.academic.ru/1390/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD (дата обращения: 14.03.2023).
3. Апчел А.Е. Процессуальность художественных принципов и форм современного документального театра // Наука. Искусство. Культура. Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусства 2020. №1 (13)
4. Заурбекова Л., Джуманова Г. Мировоззрение казахов // сб. традиционная культура кочевников. - Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова. 2000. - С. 43-59.